

ecossistema
ãnima

A (IM)POSSIBILIDADE DE CONTRATUALIZAR AS RELAÇÕES FAMILIARES E SEUS REFLEXOS SUCESSÓRIOS: RESOLUÇÃO DOS CONFLITOS NUMA PERSPECTIVA CIVIL-CONSTITUCIONAL

PROF^a MARIANA DIAS RIBEIRO

Contratualização

- **Intervenção mínima do Estado**
 - *Direito das Famílias Mínimo*
 - *Valorização da autonomia privada*
 - *Estado – para assegurar garantias mínimas, fundamentais*
 - *Liberdade de autodeterminação*

Código Civil (Lei nº10406 de 10 de janeiro de 2002)

Art. 1.513. É defeso a qualquer pessoa, de direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família.

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº8069)

Das Medidas Específicas de Proteção

Art. 100. Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários.

Parágrafo único. São também princípios que regem a aplicação das medidas:

VII - intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;

...

Constituição Federal de 1988

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais de dois anos.

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

§ 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Transformações no Direito de Família

Sistema jurídico e de acesso à justiça

VALE A PENA RECORRER À JUSTIÇA? (%)

PRINCIPAIS MOTIVOS PELOS QUAIS AS PESSOAS ACIONAM O JUDICIÁRIO (%)

RAZÕES QUE MAIS DESMOTIVAM AS PESSOAS A PROCURAREM A JUSTIÇA (%)

- **Vantagens da contratualização**
 - Valorização da autonomia privada
 - Acordo na resolução de disputas familiares
 - Princípio da não intervenção ou da liberdade

Figura 210 - Assuntos mais demandados no primeiro grau (varas)

Trabalho	1. DIREITO DO TRABALHO (864) - Direito Individual do Trabalho (12936) / Rescisão do Contrato de Trabalho (13949)	11.732.238 (12,32%)
	2. DIREITO DO TRABALHO (864) - Direito Individual do Trabalho (12936) / Duração do Trabalho (13764)	5.856.627 (6,15%)
	3. DIREITO DO TRABALHO (864) - Direito Individual do Trabalho (12936) / Verbas Remuneratórias, Indenizatórias e Benefícios (13831)	5.616.220 (5,90%)
	4. DIREITO DO TRABALHO (864) - Direito Individual do Trabalho (12936) / Contrato Individual de Trabalho (13707)	3.256.223 (3,42%)
	5. DIREITO DO TRABALHO (864) - Direito Individual do Trabalho (12936) / Responsabilidade Civil do Empregador (14007)	2.001.484 (2,10%)
Militar da União	1. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra Incolumidade Pública (11077) / Contra a Saúde (11178)	1.049 (0,00%)
	2. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra o Serviço Militar e o Dever Militar (11079) / Deserção (11117)	853 (0,00%)
	3. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra o Patrimônio (11078) / Estelionato e outras fraudes (11146)	601 (0,00%)
	4. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra a Administração Militar (11073) / Falsidade (11313)	590 (0,00%)
	5. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra o Patrimônio (11078) / Furto (11147)	475 (0,00%)
Militar Estadual	1. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) - Militar (10324) / Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância (10363)	1.112 (0,00%)
	2. DIREITO PENAL MILITAR (11068) - Crimes contra a Pessoa (11075) / Lesão Corporal e Rixa (11228)	808 (0,00%)
	3. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) - Partes e Procuradores (8842) / Assistência Judiciária Gratuita (8843)	775 (0,00%)
	4. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (9985) - Militar (10324) / Regime (10325)	708 (0,00%)
	5. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO (8826) - Tutela Provisória (9192) / Liminar (9196)	625 (0,00%)
Federal	1. DIREITO TRIBUTÁRIO (14) - Contribuições (6031) / Contribuições Sociais (6033)	348.979 (0,37%)
	2. DIREITO TRIBUTÁRIO (14) - Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017)	340.943 (0,36%)
	3. DIREITO TRIBUTÁRIO (14) - Contribuições (6031) / Contribuições Corporativas (6044)	291.913 (0,31%)
	4. DIREITO PREVIDENCIÁRIO (195) - Benefícios em Espécie (6094) / Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6) (6118)	236.055 (0,25%)
	5. DIREITO CIVIL (899) - Obrigações (7681) / Espécies de Contratos (9580)	229.070 (0,24%)
Estadual	1. DIREITO CIVIL (899) - Obrigações (7681) / Espécies de Contratos (9580)	3.999.535 (4,20%)
	2. DIREITO TRIBUTÁRIO (14) - Impostos (5916) / IPTU Imposto Predial e Territorial Urbano (5952)	3.436.775 (3,61%)
	3. DIREITO TRIBUTÁRIO (14) - Dívida Ativa (Execução Fiscal) (6017)	3.107.641 (3,26%)
	4. DIREITO CIVIL (899) - Família (5626) / Alimentos (5779)	1.846.634 (1,94%)
	5. DIREITO CIVIL (899) - Família (5626) / Relações de Parentesco (10577)	1.397.068 (1,47%)
Eleitoral	1. DIREITO ELEITORAL (11428) - Eleições (11583) / Cargos (11628)	1.160.270 (1,22%)
	2. DIREITO ELEITORAL (11428) - Eleições (11583) / Candidatos (11584)	652.695 (0,69%)
	3. DIREITO ELEITORAL (11428) - Eleições (11583) / Prestação de Contas (12045)	558.145 (0,59%)
	4. DIREITO ELEITORAL (11428) - Partidos Políticos (11747) / Prestação de Contas - De Exercício Financeiro (12048)	242.687 (0,25%)
	5. DIREITO ELEITORAL (11428) - Partidos Políticos (11747) / Órgão de Direção Partidária (11764)	104.225 (0,11%)

<https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2023/09/justica-em-numeros-2023-010923.pdf>

Contrato

Acordo de vontade **S**, que gera obrigações.

Negócio jurídico bilateral ou plurilateral - criação, modificação ou extinção de direitos e deveres com conteúdo patrimonial.

Plano da existência

Plano da validade

Plano da eficácia

PLANO DA EXISTÊNCIA

AGENTE

OBJETO

FORMA

VONTADE

PLANO DA VALIDADE

AGENTE

Código Civil (Lei nº10406 de 10 de janeiro de 2002)

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

OBJETO

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

FORMA

III - forma prescrita ou não defesa em lei.

VONTADE

Código Civil (Lei nº10406 de 10 de janeiro de 2002)

Art. 3º - São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesesseis) anos.

Art. 4º - São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;

II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

IV - os pródigos.

Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial.

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I - alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis;

II - pleitear, como autor ou réu, acerca desses bens ou direitos;

III - prestar fiança ou aval;

IV - fazer doação, não sendo remuneratória, de bens comuns, ou dos que possam integrar futura meação.

Parágrafo único. São válidas as doações nupciais feitas aos filhos quando casarem ou estabelecerem economia separada.

Art. 107. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.

Art. 108. Não dispendo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.

Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

PLANO DA EFICÁCIA

TERMO

CONDIÇÃO

ENCARGO

Requisitos de validade do contrato

Subjetivos

Capacidade genérica

(arts.3º e 4º do Código Civil)

- Representação e assistência
- Aptidão específica (art.1647 do Código Civil, art.496 do Código Civil)
- Consentimento

Objetivos

Art.104, II do Código Civil

Formais

Regra: livre
Arts.107 e 108 do Código Civil

■ Princípios contratuais

Autonomia privada

- Liberdade de contratar
- Liberdade contratual
(limitação)

1Jornada de Direito Civil - Enunciado 23

A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana.

Boa-fé objetiva

- CC/02 – previsão expressa.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

- Código de Defesa do Consumidor – Lei nº8078/90

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Boa-fé:

Subjetiva

- intenção do sujeito. Desconhecimento do vício (ignorância).

Objetiva

- conduta das partes → deveres anexos

Processo de colaboração

DEVERES ANEXOS

RESPEITO

COLABORAÇÃO

HONESTIDADE

CUIDADO

LEALDADE

INFORMAÇÃO

Função social do contrato

Função social em nível:

Intrínseco

Enunciado 360

O princípio da função social dos contratos também pode ter eficácia interna entre as partes contratantes.

- Respeito à lealdade e boa-fé
- Proteção dos vulneráveis

Função social em nível:

Extrínseco

- Impacto na coletividade.

Deveres jurídicos de cunho patrimonial e deveres anexos.

Limite à liberdade de contratar.

Princípio jurídico de conteúdo indeterminado.

Força obrigatória dos contratos

- *Pacta sunt servanda*
- *Autonomia privada.*
- *Teoria da imprevisão – revisão ou resolução do contrato (intervenção judicial).*
- *Contrato equilibrado.*

Contratos pré-nupciais

Contratos intramatrimoniais ou repactuação de convivência

Contratos prévios ao divórcio ou à dissolução da União Estável

Contratos pós divórcio ou pós-dissolução de União Estável

Contratos de namoro

Contratos de geração de filhos

Planejamento Sucessório

Contratos pré-nupciais

Acordo ou pacto pré-nupcial

Liberdade

Autodeterminação
existencial

Código Civil

Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes **aprover.**

§ 1º—O regime de bens entre os cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento.

§ 2º—É admissível alteração do regime de bens, mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros.

Código Civil

Art. 1.640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime da comunhão parcial.

Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antenupcial por escritura pública, nas demais escolhas.

Pacto antenupcial – Código Civil, arts.1653/1657

Regime econômico do patrimônio

Natureza negocial – autonomia – autodeterminação existencial

George Clooney e Amal Alamuddin

A superestrela de Hollywood George Clooney e a advogada libanesa Amal Alamuddin, mais do que dinheiro (não sabemos detalhes), no contrato pré-nupcial focaram em sua vida cotidiana. Todos os dias devem haver telefonemas pelo menos a cada 2 horas e eles não podem ficar longe por mais de duas semanas.

Robbie Williams e Ayda Field

O músico **Robbie Williams**, ex-**Take That**, e a esposa **Ayda Field** têm sido muito pragmáticos e concisos em seus contrato pré-nupcial. Eles garantiram 2 milhões de libras esterlinas para cada ano passado juntos. Quem falhar, deve pagá-los ao cônjuge. Além disso, ela não poderá tocar no patrimônio do cantor, que totaliza 80 milhões de libras, em nenhuma circunstância.

William e Kate

Depois de tudo que **Charles** e **Diana** a fizeram passar, a rainha **Elizabeth II** da Inglaterra exigiu que o príncipe **William** e **Kate Middleton** assinassem um acordo pré-nupcial.

Foi o primeiro na história da casa real inglesa em milhares de anos.

Em caso de divórcio, as coisas não serão fáceis para Kate: ela perderia imediatamente o título de duquesa, o trono, a casa, a guarda dos filhos e seria até mesmo impedida de falar com a mídia.

Nicole Kidman e Keith Urban

O casamento entre a atriz **Nicole Kidman** e o cantor e compositor **Keith Urban** teve várias implicações, já que ele é um ex-viciado em **cocaína** e em outras drogas.

Por isso, Kidman impôs uma proibição ao marido de "não usar qualquer tipo de droga ilícita".

Penalidade: não vai receber nem mesmo um centavo em caso de separação.

Portanto, as recaídas com a droga são proibidas, caso contrário o divórcio ocorreria imediatamente e ele perderia todos os direitos sobre os bens de sua esposa.

No contrato, Kidman também prometeu ao marido, quem também **alcoólatra**, um "prêmio" de US\$ 600 mil por ano se ele conseguir ficar limpo, sóbrio e não levar outras mulheres para a cama.

Beyoncé e Jay Z

Beyoncé e Jay Z fecham acordo de US\$ 15 milhões.

O relacionamento entre os dois cantores por enquanto continua a todo vapor, mas se esse casal multimilionário divorciar, seu acordo pré-nupcial entraria em vigor para consertar as coisas.

No papel está claro que espera-se que Jay Z dê a Beyoncé US\$ 5 milhões para cada filho que o casal tiver juntos.

Não só isso: se Beyoncé e Jay Z se separarem, seu contrato estipula que Beyoncé receberá US\$ 1 milhão por cada ano em que estiverem casados (até um máximo de 15 anos).

Fonte: exame.com

Contratos intramatrimoniais ou repactuação de convivência

Acordo pós-nupcial ou intramatrimonial

Liberdade para adaptar as regras de convivência

Regras patrimoniais e de convivência ao longo do casamento/união

Assinado durante o casamento/união

Contratos prévios ao divórcio ou à dissolução da União Estável

Criação de “normas” para que o divórcio ou dissolução seja consensual, com o mínimo de disputas processuais

Escolhas processuais

Sociedade

Utilização de bens comuns

Meios de solução adequada de conflitos

Mediação familiar

Não realização de atos de alienação parental

Restrições de publicações em redes sociais

Guarda dos filhos

Cláusula de reajuste de alimentos

Contratos pós divórcio ou pós-dissolução de União Estável

Reajustar os acordos ou decisões

Manutenção de uma convivência harmônica

Autonomia da vontade das partes

Contratos de namoro

Reafirmar a intenção das pessoas envolvidas

“Afastar” a configuração da união estável

Definir questões patrimoniais

Contratos de geração de filhos

Resolução CFM nº2168 de 21/09/2017

Contrato de coparentalidade

Na coparentalidade, pais ou mães decidem criar seus filhos em conjunto, mesmo sem estarem em uma relação afetiva tradicional. Para realizar o sonho da parentalidade compartilhada, é importante conhecer os diferentes métodos de concepção disponíveis. Confira o interesse dos usuários em cada um deles.

Planejamento sucessório

Sucessão – transmissão de direitos – em vida ou após a morte

Sucessão legítima e sucessão testamentária

Atividade preventiva

Organização e planejamento estratégico da divisão e continuidade do patrimônio

Direito Sucessório

Sucessão por morte – transmissão imediata – direito de saisine

Sucessão Legítima

Herdeiros/legatários na lei
(art.1829, CC)

Sucessão Testamentária

Herdeiros/legatários no
testamento

Código Civil

Art. 426. Não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva.

Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;

III - ao cônjuge sobrevivente;

IV - aos colaterais.

Art. 1.857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte deles, para depois de sua morte.

§ 1^o - A legítima dos herdeiros necessários não poderá ser incluída no testamento.

§ 2^o - São válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas se tenha limitado.

Algumas limitações à contratualização

- Direitos fundamentais
- Meação existente entre cônjuges e companheiros
- Fraude à lei
- Legítima

ecosistema
ằnima

